

Hoe voorzichtig men evenwel zulke cijfers moet hanteren blijkt wel uit het feit, dat in de ruim 9000 industriële bedrijven die regelmatig kwartaalcijfers aan het Centraal Bureau voor de Statistiek verstrekken, van een vermindering der werkgelegenheid nog geen sprake is.

Maar mede dit feit bewijst juist dat de arbeidsmarkt niet als één geheel beschouwd mag worden maar dat men het deelmarkt-karakter steeds in het oog moet houden.

Overzien wij de gehele arbeidsmarkt, dan blijken er zowel op de lange als op de korte termijn zeer belangrijke spanningen te bestaan, die zich zelfs gelijktijdig kunnen uiten in een tekort en een teveel, zij het dan ook op lokaal of kwalitatief verschillende deelmarkten. Voor het bedrijfsleven zijn deze spanningen en verschillen van belang, omdat zij de soepelheid van de vervanging en de kwalitatieve gevarieerdheid van het aanbod in gunstige of ongunstige zin kunnen beïnvloeden, nog afgezien van de invloeden die op de loon- en salarissenormen uitgaan.

Vooraf bij planning op de lange termijn en meer in het bijzonder bij de beoordeling of men bij uitbreiding van een bedrijf al dan niet tot geografische spreiding zal overgaan, mogen deze aspecten van de arbeidsmarkt niet over het hoofd worden gezien.

HET ACCOUNTANTSBEROEP IN DENEMARKEN

door A. A. Vervoort

Zoals bekend is het accountantsberoep in Denemarken reeds sedert 1930 wettelijk geregeld. Nu de regeling van het beroep in Groot-Brittannië tot stand gekomen is, terwijl wij ook in het Aprilnummer melding konden maken van het wetsontwerp betreffende de wettelijke regeling van het beroep in België, lijkt het ons dienstig een kort overzicht te geven van de situatie in Denemarken na bijna 20 jaar wettelijke regeling. Wij zullen daarom hier nog enige gegevens laten volgen, welke ontleend zijn aan een exposé van H. Hjerks Jeppesen, uitgebracht op het Congres International de Comptabilité 1948.

Daar momenteel — op de laatste accountantsdag is dit duidelijk gebleken — het contact tussen de vooraanstaande accountantsverenigingen de belangstelling van de Nederlandse accountants heeft, is het interessant te vernemen, dat de verenigingen in de noordelijke landen, dus Noorwegen, Zweden, Denemarken en Finland, reeds vele jaren zeer nauw samenwerken. Er is zelfs een Skandinavisch Secretariaat dat te Oslo zetelt.

Deze samenwerking past geheel in het algemene streven tot samenwerking der regeringen dezer landen, dat onder meer tot uitdrukking komt in een streven tot unificatie van de wetgeving in de Skandinavische landen. De Benelux heeft blijkbaar in deze Skandinavische samenwerking een partner, zo niet een voorloper. Het zal voorts niet algemeen bekend zijn, dat de taalverwantschap tussen deze landen zo groot is, dat op Skandinavische congressen iedere vertegenwoordiger zijn eigen taal spreekt en schrijft, zonder dat hierdoor de gang van zaken wordt bemoeilijkt, noch behoefte aan tolken of vertalingen ontstaat. Het is dientengevolge zeer waarschijnlijk dat de Deense regeling in grote lijn een afspiegeling geeft van de in de Skandinavische landen heersende opvatting.

De wettelijke regeling van het accountantsberoep in Denemarken vindt haar fundament in het Deense Wetboek van Koophandel en aanvullende

bekendmakingen van het Ministerie van Handel en Nijverheid. Uit de examenregelen blijkt dat de kandidaten met goed gevolg een examen moeten afleggen voor een commissie, door de minister van Handel en Nijverheid benoemd. Het examen bestaat uit een praktisch en theoretisch gedeelte. Vrijwel alle kandidaten, die zich voor het theoretisch deel van het examen melden, zijn in het bezit van het diploma, afgegeven door een van de twee Handelshogescholen in het land. De studie aan de Handelshogeschool duurt 4 jaar. De bevoegdheid de titel van „staatsgeautoriseerde accountant” te voeren wordt door het Ministerie van Handel en Nijverheid verleend.

Denemarken telde per 31 December 1947 329 „staatsgeautoriseerde” accountants”, terwijl Denemarken circa 4.000.000 inwoners telt. Ter oriëntering diene dat het Nederlands Instituut van Accountants momenteel 843 leden telt.

De Deense wetgeving verleent aan de „staatsgeautoriseerde accountants” tal van voorrechten, terwijl in vele gevallen de verklaring van een „staatsgeautoriseerde accountant” vereist wordt. Onder meer kent het Wetboek van Koophandel in een rechtsgeding aan de accountantsverklaring over de boekhoudingwettige bewijskracht toe. Voorts wordt de accountant verplicht ingeschakeld in geval van faillissement en gerechtelijke liquidatie. Tijdens en na de tweede wereldoorlog werden de accountants ingeschakeld voor het afgeven van verklaringen ten behoeve van de prijsbeheersing, winstvaststelling in collaboratiegevallen, fiscale fraude enz. De wet eist een accountantsverklaring voor naamloze vennootschappen waarvan de aandelen ter beurze zijn genoteerd, van banken, spaarbanken, credietinstellingen, hypotheekbanken, ziekteverzekering-maatschappijen en werkloosheidskassen.

Vrijwel alle „staatsgeautoriseerde accountants” die het vrije beroep uitoefenen zijn lid van een accountantsvereniging, t.w. Foreningen af statsautoriserede Revisorer, hoewel de wet dit niet voorschrijft. Het is interessant te vernemen dat de activiteit van deze accountantsvereniging in vele opzichten parallel loopt met de activiteit van het Niva. Regelmatig worden studievergaderingen en congressen gehouden, terwijl aanvullende beroepsregelen werden opgesteld. Onder meer worden bepalingen aangetroffen die parallel lopen met de ereregelen van het instituut.

Tot zover deze algemene inleidende beschouwing.

Mocht men het, gezien in het licht van de nieuwe ontwikkelingen, nog eens gewent achten om de gegevens betreffende de wettelijke regeling van het beroep in extenso te bestuderen, dan kunnen wij verwijzen naar het M.A.B. van 1930 pag. 153/157. Sinds die tijd zijn er geen ingrijpende wijzigingen in de regeling van het beroep aangebracht.

Een uitstekend commentaar op de regeling vinden wij in het artikel van L. van Kampen in het M.A.B. 1938 pag. 198/200.

Om daarnaast een indruk te geven van het niveau waarop het beroep zich in Denemarken theoretisch beweegt, volgt hieronder ook een vertaling van de exameneisen, zoals deze in Denemarken gelden. Het komt ons gewent voor om op de exameneisen, zoals die hieronder zijn weergegeven, iets dieper in te gaan.

Want al wordt in deze regelingen wel een zeer uitgebreide en indrukwekkende opsomming gegeven van de eisen die men aan de aanstaande accountant wenst te stellen, toch kan deze opsomming alleen ons geen beeld geven van het peil waarop de studie zich beweegt.

Op enkele punten in het examenprogramma willen wij de aandacht vestigen.

a. De eis dat de aanstaande accountant gedurende enige jaren in de praktijk als assistent werkzaam moet zijn geweest. Deze eis treffen we ook aan in de Engelse regeling. Daar zich steeds meer gevallen gaan voordoen —ook waar het niet academisch gevormde accountants betreft — dat afgestudeerden tot lid van het Niva worden benoemd, die tot op dat moment nog niet met de accountantspraktijk in aanraking zijn geweest, lijkt het ons dienstig hierop de aandacht te vestigen.

Het is immers duidelijk, dat de eisen aan de openbare accountant gesteld, niet uitsluitend bepaald worden door zijn intellectuele capaciteiten om aan bepaalde exameneisen te voldoen, maar dat daarnaast een bepaalde mentaliteit *conditio sine qua non* genoemd moet worden voor het slagen in de accountantspraktijk en daarmee het medewerken aan het op peil houden van het beroep.

Dat men dit ook in Nederlandse accountantskringen steeds duidelijker gaat inzien, blijkt wel uit het voorwoord van J. E. Spinosa Cattela in zijn onlangs verschenen boek „Inleiding tot de leer van de accountantscontrole” waar zelfs van „roeping” gesproken wordt.

b. Over het algemeen krijgen wij de indruk, dat het examenprogramma nog vrij eenzijdig comptabel technisch is ingesteld. Deze indruk wordt nog versterkt, als we opmerken dat in dit toch wel zeer uitgebreid programma voor wat de studie van de bedrijfshuishoudkunde betreft slechts wordt aangegeven „Daarnaast is kennis van de bedrijfshuishoudkunde vereist”.

Het komt ons voor dat de verhoudingen in Holland op dit punt belangrijk van de Deense (en niet alleen van de Deense) afwijken. De bestudering van de examenprogramma's van de overigens op hoog peil staande buitenlandse organisaties doet wel steeds weer in het oog springen, dat juist op dit punt van een belangrijke Nederlandse voorsprong mag worden gesproken.

c. Het woord statistiek wordt in de regeling zelfs niet genoemd. Op dit punt wijkt de regeling wel zeer duidelijk van de Nederlandse af. De veranderingen toch die de laatste jaren speciaal voor wat het onderdeel Voortgezette Wiskunde betreft in het examenprogramma van het Niva zijn aangebracht, geven duidelijk aan dat het in de bedoeling ligt om een betere basis te gaan leggen voor het latere onderwijs in de statistische methode.

Min of meer kunnen wij dit zien als het sluitstuk op de nog steeds beter wordende opleiding in de bedrijfshuishoudkunde. Want eerst met behulp van de statistische methode zal de accountant in staat zijn om zijn waarnemingsinstrument” de koopmansboekhouding” zodanig te verfijnen dat men tot een steeds betere kwantitatieve analyse van de resultaten zal kunnen komen.

Speciaal uit de onder b. en c. aangegeven punten mag worden vastgesteld, dat de ontwikkeling in Denemarken, zo zij met de tot standkoming van de wettelijke regeling van het beroep in 1930 niet tot stilstand is gekomen, dan toch niet meer die snelle vlucht neemt, die wij in Nederland sindsdien nog hebben kunnen waarnemen.

Zei niet de beroemde Duitse jurist F. C. von Savigny reeds in 1814, op geheel ander terrein, n.l. met betrekking tot de rechtswetenschap, dat codificatie dus iedere vorm van wettelijke vaststelling de verdere ontwikkeling van een materie belemmert?

Daar nu zoals in Denemarken het geval is, in de wet zeer duidelijk en eenzijdig de nadruk wordt gelegd op de controlerende functie van de accountant, heeft dit blijkbaar iedere uitbreiding van de activiteit van de accountant op adviserend terrein belangrijk bemoeilijkt.

Toch moeten wij stellen — het blijkt uit de examenregeling en de wet enerzijds en de gegevens van H. Hjerks Jeppesen anderzijds — dat het accountantsberoep in Denemarken sociaal gesproken zeer hoog staat aangeschreven.

**
*

Besluit betreffende de examenregeling.

In aansluiting aan de voorziening, getroffen in paragraaf 66 van de Wet Nr. 138 van 28 April 1939, worden met betrekking tot de examens voor de door de Staat toegelaten accountants hierbij de volgende regelingen gesteld.

§ 1.

Het examen zal bestaan uit een theoretisch en een practisch gedeelte. Het zal geen candidaat worden toegestaan zich aan het practisch deel te onderwerpen, alvorens hij het theoretische deel van het examen met goed gevolg heeft afgelegd.

§ 2.

Het theoretische gedeelte.

Bij het theoretische deel van het examen zal de candidaat geëxamineerd worden in de volgende vakken:

- a. boekhouden
- b. contrôleleer
- c. algemene organisatie en techniek van de handel (general business routine)
- d. de hoofdlijnen van het handels- en zeerecht.

Indien een candidaat reeds het doctoraal examen rechten of economie met goed gevolg zou hebben afgelegd, dan wel in het bezit zou zijn hetzij van het einddiploma economie van de Universiteit van Aarhus, hetzij van het diploma handelswetenschappen, dan wel enig ander examen, dat na aanbeveling van de zijde van het Bureau der Examens door het Departement van Handel en Nijverheid zal worden goedgekeurd, zal hij voor wat het theoretisch deel betreft nog slechts geëxamineerd worden in het onderdeel „Contrôleleer” mits hij hierbij blijkt geeft van voldoende kennis van het boekhouden.

a. *Boekhouden en Inrichtingsleer*

De candidaat moet in staat zijn om een uiteenzetting te geven van:

1. De systemen en methoden, die normaliter worden gebruikt bij het boekhouden en het samenstellen van verantwoordingen. Hieronder valt ook de theorie van het boekhouden, de techniek van het opmaken van balansen en de inhoud die de jaarrekening in het algemeen heeft.
2. De vormen van boekhouding in zwang in de voornaamste bedrijfstakken (landbouw, industrie, scheepvaart, handel, bankbedrijf en verzekeringsmaatschappijen). In verband hiermede zal de candidaat op de hoogte dienen te zijn van de opvattingen, die bestaan ten aanzien van de opstelling van rekeningstelsels en de analyse van de boek-

houding, betrekking hebbend op de hierboven aangegeven bedrijfstakken. Daarnaast dient de candidaat inzicht te hebben in de verschillende methoden van interne controle en kostprijberekening, speciaal voor zover deze aangewend worden in de handel en de industrie.

3. De methoden, die gebruikt worden bij de beoordeling van de rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit van een onderneming.

Verder dient de candidaat blijk te geven van voldoende kennis van de boekhouding en de opstelling van jaarrekeningen voor openbare instellingen en alle overige terreinen waar de controle door een door de Staat toegelaten accountant wettelijk wordt vereist.

b. *Contrôleleer*

1. De candidaat wordt geacht bekend te zijn met de verschillende methoden van boekhouding en de wijze waarop deze gecontroleerd dienen te worden, zowel als met de controle van de jaarrekeningen van industriële en handelsbedrijven.
2. Daarnaast wordt bekendheid geëist met de verschillende opvattingen, die bestaan ten aanzien van de controle van de boekhoudingen en jaarrekeningen voor wat de hierboven (onder a. 2) vermelde bedrijfstakken betreft, als ook van de boekhoudingen en jaarrekeningen van de instellingen, aangegeven onder a. 3 laatste lid.
3. De candidaat dient vertrouwd te zijn met de verschillende opvattingen, die bestaan ten aanzien van de opstelling van controleprogramma's en met de factoren, die de inhoud van het accountantsrapport zullen kunnen beïnvloeden.
4. De candidaat moet in staat zijn om de verschillende wijzen van controle uiteen te zetten.

c. *Algemeen*

De candidaat dient genoegzaam algemene kennis te bezitten en in staat te zijn uiteenzettingen te kunnen geven van: Economische ontwikkelingen, speciaal die in de laatste decennia; de betekenis van de verschillende vormen van handel en de condities en voorwaarden waaronder deze worden uitgeoefend; de verschillende ondernemingsvormen (o.a. de N.V., de Coöperatieve vereniging, trusts en kartels); de factoren, die de prijsvorming met betrekking tot goederen, diensten, lonen en interest bepalen; sociale wetgeving; de objecten van en de vereisten waaraan de internationale handel dient te voldoen; conjunctuurbewegingen; financiën; het crediet- en bankwezen; de organisatie van de valutahandel, valuta-transacties, de verschillende vormen van goederenhandel; prijsvaststellingen; leverings- en betalingscondities; vormen van vervoer, zowel over land als ter zee; douanebepalingen; invoerrechten, e.d.; fictief entrepôt; handels- en scheepvaartverdragen; verzekeringswezen; openbare financiën, in het bijzonder voor wat betreft de belastingwetgeving. Daarnaast is kennis van de bedrijfshuishoudkunde vereist.

d. *Grondbeginselen van Handels- en Zeerecht*

De candidaat dient een diepgaande kennis te bezitten van de economische gevolgen verbonden aan het sluiten van bepaalde verbintenissen die regelmatig in het economische leven voorkomen en van de wettelijke eisen ten aanzien van het houden van boeken en het opstellen van jaarrekeningen. Hij dient dus op de hoogte te zijn met de grondbeginselen van de wetgeving, in het bijzonder voor zover deze betrekking heeft op

meerderjarigheid, de verhouding tussen de echtgenoten voor wat betreft bezit en eigendom, erfrecht, wettelijk erfdeel, testamenten, oorzaken, die leiden tot de ontbinding van overeenkomsten, de volmachten van zaakwaarnemers en tussenpersonen (in het bijzonder de regelingen met betrekking tot commissie-opdrachten, consignaties, handelsagenten en vertegenwoordigers), de rechten en aansprakelijkheden van natuurlijke personen in de handel werkzaam, schuldbekentenissen, wissels, chèques, rekeningen, deposito's, vormen van zekerheid, verzekering, credietvormen, vrachtcontracten (hieronder begrepen connossementen), koop en verkoop (hieronder begrepen overdracht van eigendom, verkoopcontracten en het huurkoopstelsel), pacht, hypotheek en borgtocht, handelsrecht, de wetten met betrekking tot de ondernemingsvormen (hieronder begrepen is diepgaande kennis van de wet op de N.V.), liquidatie van ondernemingen (faillissement en surséance van betaling), belastingwetten (directe en indirecte belastingen zowel als accijnzen) en prijsbeheersingswetgeving.

De candidaat moet eveneens op de hoogte zijn met de voorzieningen, die de wet getroffen heeft op het stuk van verduistering en falsificatie.

Met betrekking tot al deze onderwerpen dient naast een mondeling een schriftelijk examen te worden afgelegd.

§ 3.

Het practische gedeelte.

Om zijn practische scholing in de vakken boekhouden, inrichtingsleer en controleleer aan te tonen, is de candidaat verplicht vier door het Bureau van de Examens opgestelde vraagstukken uit te werken.

Wanneer de candidaat hieraan de voorkeur zou geven, wordt hem de gelegenheid geboden om de uitwerking van een of twee dezer vraagstukken te vervangen door een omschrijving in de vorm van een of twee rapporten van verschillende werkzaamheden liggende op het gebied van boekhouden, de inrichtingsleer, de controleleer die door hem zijn uitgevoerd.

Zulke rapporten dienen dan betrekking te hebben op de volgende onderwerpen:

- a. de organisatie van een administratie, dan wel een critiek op een administratiesysteem.
- b. Verklaring en rapport in een geval van liquidatie of accord.
- c. Behandeling van een fiscaal probleem.
- d. De controle van een administratie of een jaarrekening, dan wel een controleprogramma of een critiek op een uitgevoerde controle.

Ieder rapport dient uitgebracht te worden in drie getypte exemplaren en dient te worden aangevuld met vouchers enz. zodat het Bureau der Examens in staat wordt gesteld om zich een exact en gefundeerd oordeel te vormen met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden. Bewijsstukken dienen te worden bijgevoegd waaruit blijkt dat de candidaat het werkstuk geheel zelfstandig en zonder hulp heeft uitgevoerd en ook het rapport zonder assistentie heeft samengesteld. Bovendien dient het bovengenoemde rapport van de candidaat vergezeld te gaan van een speciale toelichting, waarin hij zijn eigen standpunt aangeeft ten aanzien van de uitvoering van het probleem in kwestie en de overwegingen die mogelijkerwijze in de practijk geleid kunnen hebben tot een beperking van de werkzaamheden.

Om een grondig onderzoek naar het rapport mogelijk te maken, zal op de candidaat de verplichting rusten om binnen een door het Bureau aan

te geven periode die aanvullende gegevens te verschaffen met betrekking tot het rapport, zijn opstelling en uitvoering als het Bureau van de Examens noodzakelijk zou achten.

Wanneer en de vraagstukken en de rapporten alle door het Bureau der Examens behandeld zijn, wordt de candidaat een mondeling examen afgenomen. De aard van de te stellen vragen wordt overgelaten aan het oordeel van het Bureau der Examens.

§ 4.

Toekenning van cijfers.

De cijfers die op de examens kunnen worden toegekend, zijn 0, 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Bij het theoretisch gedeelte kunnen daarenboven de cijfers $2\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{2}$, $4\frac{1}{2}$ en $5\frac{1}{2}$ voor de uitwerking van de vraagstukken worden toegekend.

Voor wat het theoretisch deel betreft zullen in totaal acht cijfers worden toegekend t.w. één cijfer voor het schriftelijk en een cijfer voor het mondeling examen voor ieder van de onderdelen. De cijfers van het schriftelijk examen worden hierbij dubbel genomen. Om het examen met goed gevolg af te leggen dient een candidaat minimaal 44 punten te behalen; hiervan dienen minimaal 26 punten behaald te zijn voor de vraagstukken. Geen cijfer mag lager zijn dan 2. De cijfers voor de onderwerpen boekhouden en inrichtingsleer enerzijds en controleleer anderzijds moeten in totaal minimaal 22 punten opleveren, waarvan 12 punten afkomstig dienen te zijn van de schriftelijke examenopgaven.

Candidaten die uitsluitend in controleleer geëxamineerd worden — zie par. 2 tweede deel — dienen minimaal 11 punten te behalen, waarvan minimaal 6 punten afkomstig dienen te zijn van de schriftelijke examenopgaven. Geen enkel cijfer mag lager zijn dan 2.

Voor het practische gedeelte zullen 5 cijfers worden toegekend t.w. een cijfer voor ieder vraagstuk of rapport en een cijfer voor het mondeling examen. Voor dit deel van het examen worden de cijfers der schriftelijke examenopgave niet zwaarder aangerekend.

Om het examen met goed gevolg af te leggen dient de candidaat minimaal 18 punten te behalen waarvan minimaal 13 punten afkomstig moeten zijn van het schriftelijk gedeelte; ook nu mag geen enkel cijfer lager zijn dan 2.

§ 5.

Bureau der examens.

Het examen voor door de staat toegelaten accountant moet worden afgelegd ten overstaan van een Bureau van de examens bestaande uit 7 leden, die door de Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart voor een tijdvak van drie jaar benoemd zullen worden.

§ 6.

Candidaten en examens.

Personen in wier bedoeling het ligt om het examen voor door de staat toegelaten accountant te gaan afleggen, moeten bij het Bureau van de Examens een schriftelijke aanvraag indienen. Deze aanvraag dient vergezeld te gaan van een geboortebewijs en een bewijs van goed gedrag, benevens een bewijs aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de aanvrager alle normaal voorkomende werkzaamheden in het kantoor van een door de staat toegelaten accountant heeft verricht, dan wel op dit punt een dispensatie volgens de wet verkregen heeft.

§ 7.

Het practische zowel als het theoretische deel van het examen zal eenmaal per jaar worden afgenomen. Alle aanvragen voor toestemming om tot het examen te worden toegelaten dienen voor 1 Juni te worden ingediend voor wat het theoretische deel betreft, en voor wat het practische deel betreft voor 1 September. Het examen zal in ieder geval voor het einde van het jaar beëindigd zijn. Het practische deel zal het eerst dienen te worden afgelegd. Eventuele rapporten — vide par. 3 — zullen bij het Bureau van de Examens dienen te worden ingeleverd voor 1 Juni. Een candidaat die het examen niet geheel of niet met goed gevolg heeft afgelegd, en die daarna nogmaals dit examen aanvraagt, zal niet in de gelegenheid worden gesteld om de in het verleden bij het Bureau der Examens ingeleverde rapporten nogmaals in te leveren, behoudens uitdrukkelijk door het Bureau te verlenen toestemming.

§ 8.

Het zal een candidaat, die na het einde van het kalenderjaar waarin hij het theoretische deel van het examen met goed gevolg heeft afgelegd (zie par. 2) meer dan zes jaren heeft laten verstrijken, niet toegestaan worden om zich voor het practische gedeelte van het examen aan te melden.

Na speciale aanbeveling door het Bureau van de Examens, heeft de Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart evenwel de bevoegdheid om een candidaat die — als gevolg van ziekte of overmacht — verhinderd is geweest binnen de bovenbedoelde termijn van 6 jaar het practische gedeelte uit te voeren, toestemming te verlenen om dit alsnog te doen.

§ 9.

Het examen zal worden afgenomen of door een lid van het Bureau van de Examens of door een examiner voor dit doel door het Bureau benoemd.

Voor het theoretische deel zullen drie leden van het Bureau van de Examens dan wel een speciaal benoemde examiner, tezamen met twee leden van het Bureau gezamenlijk de cijfers toekennen.

Voor het practische deel zullen de cijfers worden toegekend op een plenaire zitting van het Bureau.

§ 10.

Voor de toelating tot het theoretische zowel als het practische deel van het examen zal de candidaat 30 kronen als inleggeld moeten storten.

§ 11.

Indien de candidaat het examen met goed gevolg heeft afgelegd, zal hij een door het Bureau van de examens opgemaakte bul, waarop de door hem behaalde cijfers zijn aangetekend, ontvangen alsmede de autorisatie (letter of appointment) van de Minister.

§ 12.

Dit besluit zal in werking treden vanaf 1 September 1945. ¹⁾

Het Ministerie van Handel, Industrie en Scheepvaart.

¹⁾ Bij het ter perse gaan van dit nummer blijkt, dat de Deense accountants opnieuw examenregelen hebben uitgegeven. Wij nemen echter aan, dat deze regelen niet belangrijk van de hier gepubliceerde zullen afwijken; mocht dit wel het geval blijken te zijn dan komen wij hierop in een der volgende nummers terug.